

MANUAL DE INTERVENCIÓN APLICADA (I)

LÍNEAS DE ACTUACIÓN FRENTE
AL DISCURSO DEL ODIO RELIGIOSO PARA

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Financiado por:

Hatemedialog Religion

Proyecto PC-24-0050

<https://www.hatemedialog.es/>

Autores:

Elias Said-Hung

Jacobo Herrero Izquierdo

Diseño y maquetación:

Jacobo Herrero Izquierdo

Este informe contó con la colaboración del grupo de investigación SIMI:

Inclusión socioeducativa e intercultural, Sociedad y Medios de UNIR.

<https://investigacion.unir.net/grupos/35489/detalle>.

Como citar este informe:

Said-Hung, E., & Herrero Izquierdo, J. (2026). *Manual de Intervención Aplicada (I). Líneas de actuación frente al discurso de odio religioso para medios de comunicación*. <http://doi.org/10.5281/zenodo.18249406>

Financiado por

Ejecutado por

unir LA UNIVERSIDAD
EN INTERNET

DATOS EDITORIALES

El discurso de odio en entornos digitales no es un fenómeno aislado ni espontáneo. Se activa en momentos concretos, se concentra en determinados temas y adopta diversas formas, desde el incivismo cotidiano hasta la amenaza directa. En los espacios informativos digitales, estas dinámicas adquieren una relevancia especial, ya que los medios de comunicación no solo informan, sino que también estructuran la conversación pública en torno a la actualidad.

Frente a esta realidad, la respuesta no puede ser improvisada ni fragmentada. Este manual sintetiza y traduce en líneas de actuación claras y aplicables los principales hallazgos del estudio **HatemedialogReligion, (PC-24-0050)**, financiado por la **Fundación Pluralismo y Convivencia** y ejecutado desde la **Universidad Internacional de La Rioja** desde **Hatemedialog**, con el objetivo de orientar a los **medios de comunicación** en la prevención, detección y gestión del discurso de odio en sus espacios digitales.

El propósito es ofrecer criterios comprensibles y operativos que permitan intervenir de manera eficaz, proporcionada y coherente, evitando tanto la sobrerreacción como la inacción, y contribuyendo a una conversación pública más responsable y segura.

INTRODUCCIÓN

1. MEDIOS DE COMUNICACIÓN

INFORMAR SIN AMPLIFICAR EL ODIO RELIGIOSO

Los medios ocupan una posición central: son espacios donde el odio emerge, pero también herramientas clave para contenerlo.

1.1 Sistema de moderación inteligente y multinivel

La moderación eficaz parte de un principio básico: no todo el contenido hostil requiere la misma respuesta. Por ello, se propone un sistema escalonado basado en niveles de intensidad.

a) Detección automatizada avanzada

Los medios deben integrar herramientas de detección automática capaces de:

- Reconocer distintos tipos de odio (religioso, político, xenófobo, misógino, sexual).
- Diferenciar cuatro niveles de intensidad, desde incivismo leve hasta amenaza.
- Activar alertas diferenciadas según gravedad y recurrencia.

1. MEDIOS DE COMUNICACIÓN

INFORMAR SIN AMPLIFICAR EL ODIO RELIGIOSO

b) Protocolo de moderación escalonado

El sistema se articula en cuatro niveles:

- **Nivel 1 – Incivismo leve**

Comentarios con sarcasmo, burla o lenguaje despectivo normalizado.

* Respuesta: mensaje automático educativo, mantenimiento del comentario y llamada a la reformulación.

- **Nivel 2 – Ataques y deslegitimación**

Cuestionamiento hostil de colectivos o creencias sin insulto directo.

* Respuesta: revisión humana prioritaria, advertencia al usuario y posible ocultación.

- **Nivel 3 – Insultos directos**

Agresividad explícita dirigida a personas o grupos.

* Respuesta: eliminación inmediata y advertencia formal; suspensión temporal en caso de reincidencia.

- **Nivel 4 – Amenazas**

Contenidos violentos o intimidatorios.

* Respuesta: eliminación inmediata, bloqueo de cuenta y reporte a autoridades competentes.

1. MEDIOS DE COMUNICACIÓN

INFORMAR SIN AMPLIFICAR EL ODIO RELIGIOSO

c) Monitorización continua

La moderación debe apoyarse en paneles de control que permitan:

- Detectar picos de actividad hostil.
- Identificar ventanas horarias de comportamiento sincronizado.
- Reconocer perfiles especialmente activos o reincidentes.

1. MEDIOS DE COMUNICACIÓN

INFORMAR SIN AMPLIFICAR EL ODIO RELIGIOSO

1.2 Política editorial preventiva

La experiencia demuestra que ciertos enfoques informativos activan respuestas hostiles con mayor probabilidad. Por ello, la prevención comienza antes de la publicación.

a) Identificación de contenidos sensibles

Clasificar las noticias según su potencial de activación permite anticipar medidas. Entre los temas de mayor riesgo se encuentran:

- Conflictos internacionales.
- Confrontación política interna.
- Cuestiones controvertidas.

1. MEDIOS DE COMUNICACIÓN

INFORMAR SIN AMPLIFICAR EL ODIO RELIGIOSO

b) Estrategias de publicación ajustadas

En función del riesgo identificado, los medios pueden:

- Reforzar la moderación en franjas críticas.
- Activar pre-moderación selectiva.
- Desactivar temporalmente los comentarios en situaciones de crisis informativa.

c) Enfoques editoriales constructivos

El modo de contar importa:

- Contextualizar conflictos.
- Evitar titulares polarizantes.
- Incorporar voces diversas y expertas.
- Reducir la escalada discursiva sin limitar el debate.

1. MEDIOS DE COMUNICACIÓN

INFORMAR SIN AMPLIFICAR EL ODIO RELIGIOSO

1.3 Formación, transparencia y rendición de cuentas

La gestión del odio requiere equipos formados y criterios explícitos, compartidos por toda la organización.

- Formación específica para redacciones, moderadores y equipos directivos.
- Publicación de normas comunitarias claras y accesibles.
- Informes periódicos de transparencia sobre moderación, tiempos de respuesta y apelaciones.

1. MEDIOS DE COMUNICACIÓN

INFORMAR SIN AMPLIFICAR EL ODIO RELIGIOSO

1.4 Programas de capacitación para equipos de redacción y moderación

La formación, insistimos, constituye un elemento central de la estrategia de intervención.

a) Equipos de redacción (formación aprox. 8 horas)

- Cómo el enfoque editorial puede activar o mitigar odio.
- Buenas prácticas en cobertura de conflictos de diversa índole.
- Lenguaje inclusivo y evitación de estereotipos.
- Casos prácticos de titulares y enfoques comparados.

b) Equipos de moderación (12 horas)

- Detección práctica de los cuatro niveles de intensidad.
- Reconocimiento de expresiones de odio únicas y de odio mezclado con otros tipos.
- Aplicación de protocolos de moderación escalonada.
- Gestión de perfiles recurrentes y comportamiento coordinado.
- Herramientas técnicas de moderación.
- Aspectos legales: delitos de odio y libertad de expresión.

c) Dirección y gestión (4 horas)

- Responsabilidad legal y social de los medios.
- Diseño de políticas de moderación basadas en evidencia.
- Transparencia y rendición de cuentas.
- Gestión de crisis comunicativas relacionadas con el odio.

1. MEDIOS DE COMUNICACIÓN

INFORMAR SIN AMPLIFICAR EL ODIO RELIGIOSO

1.5 Colaboración inter-medios y con el ecosistema digital

La respuesta al odio coordinado requiere cooperación.

a) Red de intercambio entre medios

- Plataformas compartidas para alertas sobre perfiles recurrentes.
- Bases de datos colaborativas de cuentas persistentes.
- Reuniones periódicas de intercambio de buenas prácticas.
- Protocolos conjuntos ante crisis informativas.

1. MEDIOS DE COMUNICACIÓN

INFORMAR SIN AMPLIFICAR EL ODIO RELIGIOSO

b) Coordinación con plataformas sociales

- Canales directos de reporte.
- Solicitudes de moderación reforzada en ventanas críticas.
- Intercambio de información sobre patrones de comportamiento.

c) Alianzas con ONGs y observatorios

- Alertas tempranas sobre campañas organizadas.
- Contranarrativas listas para difusión rápida.
- Formación conjunta de equipos.
- Participación en investigaciones.

1. MEDIOS DE COMUNICACIÓN

INFORMAR SIN AMPLIFICAR EL ODIO RELIGIOSO

1.6 Innovación tecnológica y mejora continua

La moderación necesita ajustarse a la evolución del entorno digital.

Para ello:

a) Investigación y desarrollo

- Mejora continua de algoritmos de detección.
- Uso de IA generativa para respuestas educativas.
- Testeo de estrategias de pre-bunking.
- Evaluación de falsos positivos y negativos.

b) Arquitectura de participación

- Sistemas de reputación de usuarios.
- Slow comments.
- Espacios de debate moderado con registro.
- Incentivos a la participación respetuosa.

c) Analítica avanzada

- Predicción de picos de odio mediante aprendizaje automático.
- Detección de redes coordinadas.
- Análisis estilométrico de cuentas múltiples.

1. MEDIOS DE COMUNICACIÓN

INFORMAR SIN AMPLIFICAR EL ODIO RELIGIOSO

1.7 Evaluación de impacto

La eficacia de estas medidas debe evaluarse de forma sistemática.

- Indicadores de proceso: tiempos de moderación, cobertura horaria, apelaciones.
- Indicadores de resultado: reducción del odio, menor persistencia de perfiles hostiles, aumento de participación constructiva.
- Indicadores de impacto: mejora de la percepción pública, reducción del daño psicosocial y reconocimiento de buenas prácticas.

¿Quieres saber más?

Consulta al completo nuestros **Manuales de Intervención Aplicada e informe** para actuar frente a discursos de **odio religioso**

Perfiles del ODIO religioso en las redes sociales

Resultados del proyecto Hatemia Religion

Financiado por:

Informe de perfiles de odio religioso

MANUAL DE INTERVENCIÓN APLICADA (II)

LÍNEAS DE ACTUACIÓN FRENTE AL DISCURSO DEL ODIO RELIGIOSO PARA

ONG'S Y AGENTES SOCIEDUCATIVOS

Financiado por:

ONG's y agentes socioeducativos

MANUAL DE INTERVENCIÓN APLICADA (III)

LÍNEAS DE ACTUACIÓN FRENTE AL DISCURSO DEL ODIO RELIGIOSO PARA

INSTITUCIONES PÚBLICAS

Financiado por:

Instituciones públicas

unir LA UNIVERSIDAD
EN INTERNET

Hatemia Religion

Accede a más información en:

<https://hatemia.es/conoce-proyectos/>

Proyecto PC-24-0050